

KULTUROLOŠKE DIMENZIJE POSLOVANJA EVROPSKIH KOMPANIJA U ISTOČNOJ AZIJI

CULTURAL DIMENSIONS OF EUROPEAN COMPANIES' BUSINESS ACTIVITIES IN EAST ASIA

Milo Vujičić¹, Nemanja Backović², Bojan Ilić³

^{1,2,3} Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,

¹milovujicic3012@gmail.com, ORCID: 0009-0004-0374-0503

²nemanja.backovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-0066-5427

³bojan.ilic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-5521-8355

Apstrakt: U radu je akcenat na uticaj kulturoloških razlika koje su od strateškog značaja za poslovanje evropskih kompanija u Istočnoj Aziji. Komparacijom kulturoloških obrazaca, analiziranih uz pomoć Hofstedeovog modela nacionalne kulture, daje se uvid u ključne izazove sa kojima se kompanije iz Evrope susreću prilikom poslovanja u Kini, Južnoj Koreji i Japanu. Cilj rada je ispitivanje prisutnosti, intenziteta i opsega kulturološke distance u poslovnoj praksi kompanija. Metodologija se zasniva na primeni hijerarhijske klaster analize Hofstedeovih indeksa nacionalne kulture za evropske i istočnoazijske zemlje. Rezultati istraživanja upućuju na prisustvo važnih kulturoloških razlika bitnih za strategije ulaska na tržišta Istočne Azije, planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovanja evropskih kompanija.

Ključne reči: kulturološke dimenzije, evropske kompanije, Hofstedeov model nacionalne kulture, međunarodni menadžment

Abstract: The paper emphasizes the influence of cultural differences, which are of strategic importance for the business of European companies in East Asia. A comparison of cultural patterns, analyzed with the help of Hofstede's model of national culture, gives an insight into the key challenges that companies from Europe face when doing business in China, South Korea, and Japan. The aim of the paper is to examine the presence, intensity and scope of cultural distance in the business practices of companies. The methodology is based on the application of a hierarchical cluster analysis of Hofstede's indices of national culture for European and East Asian countries. The results of the research point to the presence of important cultural differences essential for the strategies of entering the East Asian markets, planning, organizing, managing and controlling the business of European companies.

Keywords: Cultural dimensions, European companies, Hofstede's national culture model, International management

1. UVOD

Proučavanje uticaja kulturoloških razlika na poslovanje kompanija koje posluju na međunarodnom nivou postalo je važno istraživačko polje u okviru međunarodnog

menadžmenta. Kultura uključuje „kolektivno programiranje uma koje razdvaja članove jedne grupe ili kategorije ljudi od drugih“ (Hofstede, 2001, str. 9). Prema Reis et al. (2013), razlike u performansama koje međunarodne kompanije ostvaruju u velikoj meri se mogu objasniti time koliko uspešno njihovi menadžeri upravljaju izazovima kulturoloških razlika. U skladu sa tim, neophodno je razumeti važnost veze između nacionalnih i organizacionih kultura i njihov uticaj na razlike u konkretnim stratezijskim pravcima kompanija u Evropi i Istočnoj Aziji. Zaključno sa 2023. godinom, kumulativne vrednosti stranih direktnih investicija u Kini, Japanu i Južnoj Koreji, koje potiču iz zemalja kao što su Nemačka, Holandija ili Francuska mere se desetinama milijardi američkih dolara (OECD, 2024).

Za kulturološke razlike između dve konkretne države u literaturi se često upotrebljava termin „kulturološka distanca“ (Kogut i Singh, 1988). Ovaj rad analizira uticaj kulturoloških razlika u pogledu prilika ili pretnji za razvoj poslovnih odnosa između kompanija i zaposlenih u okviru pomenutih regiona. Istraživački cilj rada podrazumeva određivanje kulturoloških determinanti u razlikama između evropskih i istočnoazijskih poslovnih praksi. Takođe, u radu se analizira uticaj prisutnosti i intenziteta kulturološke distance na načine poslovanja evropskih kompanija u Kini, Južnoj Koreji i Japanu. Bibliometrijska studija, koju su sprovedi Reis et al. (2013), ukazuje da je Hofstedeov model nacionalne kulture najčešće korišćen model za analizu kulturoloških razlika iz oblasti međunarodnog i međukulturnog menadžmenta. Navedeni model meri kulturološke razlike upotrebom indeksa na skali od 0 do 100 za šest kulturoloških dimenzija. Indeksi uključuju distancu moći (engl. *Power Distance Index* – PDI), individualizam (engl. *Individualism Index* – IDV), vrednosti maskuliniteta (engl. *Masculinity Index* – MAS), izbegavanje neizvesnosti (engl. *Uncertainty Avoidance Index* – UAI), dugoročno usmerenje (engl. *Long-term Orientation Index* – LTO), vrednosti „popuštanja“ (engl. *Indulgence vs. Restraint Index* – IVR) (Hofstede et al., 2010).

2. METODOLOŠKI OKVIR ANALIZE KULTUROLOŠKIH DIMENZIJA POSLOVANJA

U cilju kulturološke segmentacije evropskih nacionalnih i organizacionih kultura i određivanja kulturološke distance u odnosu na zemlje Istočne Azije, nad odgovarajućim Hofstedeovim indeksima upotrebljena je metoda hijerarhijske klaster analize. Pomenuta metoda je odgovarajuća s obzirom da nije neophodno unapred definisati broj klastera i omogućava pregled povezivanja grupa na dendrogramu, od najraznovrsnijih do najslabijih kultura. Numerički parametri koji predstavljaju inpute statističke analize preuzeti su sa sajta kompanije *The Culture Factor* (The Culture Factor Group, 2025), koji sadrži indekse Hofstedeovih dimenzija za većinu država. Za analizu je korišćen softver *IBM SPSS Statistics 2023*. Uzorak podrazumeva parametre za tri istočnoazijske i 39 evropskih država. Ulazni podaci su standardizovani i odabrana je *Ward* metoda koja funkcioniše tako što minimizuje unutargrupni varijabilitet, kako bi se dobili kulturološki kompaktni klasteri. Namera je bila da se kulturološki slične države dosledno grupišu u okviru šestodimenzionalnog prostora, pri čemu je analiziran ukupan profil svake države

kroz sve obuhvaćene dimenzije. Dendrogram spajanja evropskih i istočnoazijskih zemalja na osnovu hijerarhijske klaster analize prikazan je na slici 1.

Slika 9: Dendrogram hijerarhijske klaster analize evropskih i istočnoazijskih zemalja

Izvor: Analiza autora

Dendrogram hijerarhijskog klasterovanja je presečen u visini koja daje pet klastera, što je izabrano kako bi istraživanje bilo detaljno i sa adekvatnim opsegom. Zatim su izračunate odgovarajuće aritmetičke sredine Hofstedeovog indeksa nacionalne kulture po klasterima, što je prikazano u tabeli broj 1.

Tabela 5: Aritmetičke sredine Hofstedeovih indeksa nacionalne kulture po klasterima

Klasteri	Prosečne vrednosti					
	PDI	IDV	MAS	UAI	LTO	IVR
Klaster 1: Švedska, Norveška, Finska, Danska, Island, Holandija, Irska, UK, Austrija, Švajcarska	28,9	80,5	36,2	46,2	56,3	65,8
Klaster 2: Estonija, Litvanija, Letonija, Japan, Južna Koreja	48	61,4	38,4	73	75	23,2
Klaster 3: Kina, Albanija, Slovačka	90	42,33	82	50,33	62	22,33
Klaster 4: Nemačka, Belgija, Luksemburg, Slovenija, Mađarska, Češka, Francuska, Italija, Španija, Portugal, Malta, Grčka	55,75	67,75	52	84,58	51,17	44,33
Klaster 5: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Rumunija, Bugarska, Sev Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Poljska	85,41	42,5	41	90,33	46,08	24,42

Izvor: Analiza autora

Usporedna analiza je sprovedena i na pojedinačnom nivou. Tabela broj 2 prikazuje „toplotnu mapu“ gde polja u crvenim nijansama označavaju više vrednosti indeksa dok su niže vrednosti označene zelenim nijansama.

Tabela 6: „Toplotna mapa“ Hofstedeovih dimenzija na pojedinačnom nivou

	Kina	Japan	Južna Koreja	Francuska	Nemačka	UK	Italija	Holandija	Švedska	Srbija	Rusija
PDI	80	54	60	68	35	35	50	38	31	86	93
IDV	43	62	58	74	79	76	53	100	87	42	46
MAS	66	95	39	43	66	66	70	14	5	43	36
UAI	30	92	85	86	65	35	75	53	29	92	95
LTO	77	100	86	60	57	60	39	67	52	37	58
IVR	24	42	29	48	40	69	30	68	78	28	20

Izvor: The Culture Factor Group (2023)

3. IMPLIKACIJE KULTUROLOŠKIH RAZLIKA NA POSLOVANJE KOMPANIJA

Hijerarhijskom klaster analizom je utvrđena značajna kulturološka distanca između zemalja iz klastera 1 (nordijske, anglosaksonske i deo germanskih zemalja) u odnosu na zemlje Istočne Azije. Dominantne odlike klastera 1 su niska distanca moći i visok individualizam, što prema Hofstede (2001), rezultuje u praksama participativnog odlučivanja, decentralizacije autoriteta, samostalnosti zaposlenih i individualnog nagrađivanja učinka. Na nižim nivoima klasterovanja primećuju se grupe sačinjene od Japana, Južne Koreje i baltičkih zemalja (klaster 2), kao i Kine, Slovačke i Albanije (klaster 3), koje se potom spajaju. Značajne odlike klastera 2 uključuju dugoročno planiranje i strogu radnu disciplinu (prosek dimenzije IVR=23,2). Kompanija iz klastera 3 odlikuju veoma visoka distanca moći i kolektizam. Ovo sugeriše na prisustvo paternalističkih stilova menadžmenta, kao i na prakse poslovnog umrežavanja (Khatri, 2009). Klaster 4 je najraznovrsniji klaster, gde su prisutne mediteranske evropske države, ali i centralne evropske države poput Nemačke i Češke. Prisutne su umerene vrednosti većine dimenzija. Klaster 5 je sačinjen od zemalja Istočne i Jugoistočne Evrope gde se, pored izražene hijerarhije i kolektivističkih vrednosti, primećuje averzija prema rizičnim poslovnim poduhvatima. Tumačenjem distribucije nacionalnih kultura na dijagramu rasipanja i vrednosti odgovarajućih glavnih komponenti mogu se primetiti slične implikacije kulturoloških razlika na poslovanje kompanija.

U skladu sa rezultatima istraživanja može se očekivati da će zbog izraženih kulturoloških razlika nordijske, anglosaksonske i nemačke kompanije koristiti zajednička ulaganja prilikom ulaska na istočnoazijska tržišta kako bi smanjile rizik. Tačnije, reč je o *greenfield* investicijama, kroz koje bi se omogućilo efikasnije poslovanje i pojačana kontrola. O vezi

kulturološke distance i načina ulaska na strano tržište realizovana je i studija od strane autora Kogut i Singh (1988), koja ukazuje na navedene pretpostavke. Sa druge strane, manja kulturološka distanca baltičkih kompanija u odnosu na Japan i Južnu Koreju može implicirati upotrebu akvizicija, zbog očekivane manje potrebe za kulturološkim prilagođavanjem i manjeg otpora prema promenama lokalne radne snage.

Poslovno planiranje kompanija, prvenstveno u pogledu definisanja prioriteta i pregovaračkih ciljeva, bitno je određeno dimenzijom dugoročnog usmerenja (Young, 2013). Shodno tome, veće dugoročno usmerenje zemalja Istočne Azije u odnosu na sve evropske zemlje se može odraziti na način da će menadžeri evropskih kompanija očekivati bržu realizaciju transakcija, dok su istočnoazijski poslovni partneri spremni da posvete više vremena planiranju projekata, pregovaranju i postizanju konsenzusa prilikom menadžerskog odlučivanja. U pogledu planiranja, izraženije izbegavanje neizvesnosti će značiti da su kompanije sklonije strukturiranim poslovnim situacijama, izradi kontingentnih scenarija i pridržavanju procedura (Hofstede, 2001). Stoga, primetne su kulturološke razlike između kompanija iz klastera 1 (prosek UAI=46,2) u odnosu na Japan (UAI=92) i Južnu Koreju (UAI=85). Takođe, evropski klaster 4 (prosek UAI=84,58) i klaster 5 (prosek UAI=90,33) mogu pokazati tendenciju ka detaljnom predviđanju različitih scenarija i rigidnom tumačenju ugovora. Poslovne prakse u Kini (UAI=30) ostavljaju više prostora za pronalaženje rešenja van prethodno definisanih okvira te se i ugovori i procedure tumače fleksibilnije. Slično, razlike u individualizmu mogu bitno odrediti poslovne prioritete kompanija. Veoma izražene vrednosti individualizma kod klastera 1 (prosek IDV=80,5) mogu sugerisati da će kompanije iz ovih zemalja prioritet dati ostvarivanju rezultata u odnosu na održanje harmoničnih međuljudskih odnosa, kao što je to slučaj u istočnoazijskom kontekstu, posebno u Kini (IDV=43).

Decentralizovane organizacione strukture su posebno prisutne u kulturama sa niskim hijerarhijskim ustrojstvom i individualizmom, dok kolektivističke kulture sa većom distancom moći preferiraju centralizaciju (Mitter et al., 2023). Shodno tome evropske kompanije koje dolaze iz klastera 1 (prosek IDV=28,9, prosek IDV=80,5) mogu očekivati da prakse horizontalne komunikacije i decentralizacije autoriteta ne budu u skladu sa očekivanjima zaposlenih kineskih (PDI=80, IDV=43) i južnokorejskih (PDI=60, IDV=58) kompanija. Prema Khatri (2009) zaposleni u hijerarhijskim i kolektivističkim kulturama, koje odlikuje formalna vertikalna komunikacija, povećanu samostalnost mogu shvatiti kao manjak i odsustvo autoriteta. Rezultati upućuju da će kulturološke sličnosti usloviti centralizaciju autoriteta i vertikalnu komunikaciju zaposlenih u kompanijama iz klastera 5 (prosek PDI=85,41) i Francuske (PDI=68) u istočnoazijskom poslovnom okruženju. Dovođenjem u vezu primećenih razlika u izbegavanju neizvesnosti sa istraživanjem koje je sproveo Rodrigues (1998), može se očekivati da će evropske kompanije iz klastera 4 (prosek UAI=84,58), klastera 5 (prosek UAI=90,33), Japana (UAI=92) i Južne Koreje (UAI=85) težiti primeni strogo definisanih organizacionih struktura čija je karakteristika tendencija ka formalizaciji i standardizaciji. To nije slučaj sa kompanijama iz klastera 1 (prosek UAI=46,2).

U velikoj meri na stil liderstva u kompanijama utiče kulturološka dimenzija distance moći. Više vrednosti ove dimenzije impliciraju autoritarne i paternalističke liderske stilove, dok niže vrednosti podrazumevaju primenu egalitarnih i participativnih praksi (Hofstede et al., 2010). Stoga, kompanije iz klastera 1 (prosek PDI=28,9) mogu se sresti sa kulturološkim razlikama po pitanju ove menadžerske funkcije u odnosu na centralizaciju liderstva u istočnoazijskom kontekstu. Slične prakse primetne su i u klasteru 5. Takođe, u skladu sa tvrdnjom da će viši kolektivizam voditi ka paternalizmu (Pellegrini i Scandura, 2008), kompanije iz Zapadne i Severne Evrope se mogu suočiti sa ograničenjima u vezi autonomije radne snage prilikom poslovanja u Kini, Južnoj Koreji i Japanu. Trebalo bi pomenuti da se u ovim zemljama primenjuje konsenzusno odlučivanje, koncept određen njihovim izraženim dugoročnim usmerenjem (Milićević et al., 2014).

Upravljanje ljudskim resursima je u velikoj meri određeno kulturološkim razlikama. Viši nivoi individualizma rezultuju u povećanoj fluktuaciji (Hofstede et al., 2010), što sugerise postojanje razlika među zaposlenima u kompanijama iz klastera 1 (prosek IDV=80,5), Francuske (IDV=74) i Nemačke (IDV=79) u odnosu na Istočnu Aziju. Više vrednosti distance moći, naročito u Kini (PDI=80), prema Hofstede (2001), za posledicu imaju veće poštovanje podređenih prema autoritetu i njihovu manju sklonost ka štrajkovima. Mitter et al. (2023) navode da zaposleni iz individualističkih zemalja postižu bolje performanse kada nagrađivanje nije vezano za grupni učinak, dok zaposleni iz kolektivističkih kultura bolje rade kada je nagrada povezana s timskim uspehom. To sugerise da bi kompanije u Zapadnoj i Severnoj Evropi trebalo da usklade sisteme vrednovanja sa konceptom grupnog učinka kako bi podstakle timsku saradnju i smanjile takmičarske tendencije.

4. ZAKLJUČAK

Rad ukazuje na činjenicu da kulturološke razlike bitno utiču na poslovanje kompanija sa aspekta međunarodnog menadžmenta. Uz pomoć hijerarhijske klaster analize i pojedinačnog poređenja, konstatovano je prisustvo kulturološke distance koja značajno razdvaja evropske i istočnoazijske prakse u poslovanju kompanija. Ključne razlike istočnoazijskog u odnosu na evropski menadžment podrazumevaju primenu paternalizma u upravljanju, težnju ka dugoročnijim povratima investicija, veće hijerarhijsko ustrojstvo u kompanijama i akcenat na stabilnim poslovnim vezama. Step en ovih razlika varira u zavisnosti od nacionalnog i organizacionog konteksta evropskih kompanija. Rezultati ukazuju na različitu distancu evropskih regiona u odnosu na Kinu, Južnu Koreju i Japan. Uzimajući u obzir bitne obrasce za poslovanje kompanija, zemlje Istočne Azije su kulturološki udaljenije u odnosu na Severnu i Severozapadnu Evropu nego u odnosu na baltički, južnoevropski i istočnoevropski region. Varijacije u kulturološkim obrascima značajno određuju izbor strategija ulaska na inostrana tržišta, poslovno planiranje, organizacionu strukturu, adekvatno vođenje i kontrolu poslovanja kompanija.

LITERATURA

- [1] Backović, N., Milićević, V., Ilić, B. (2014). The importance of Asian conglomerate business models in international management. In *XIV International Symposium SYMORG 2014 "New Business Models and Sustainable Competitiveness"* (pp. 1021–1028). Zlatibor, Serbia.
- [2] Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [3] Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind* (3rd ed.). McGraw-Hill
- [4] Ilić, B., Milićević, V. (2009). *Menadžment troškova – strategijski okvir*. Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.
- [5] Khatri, N. (2009). Consequences of power distance orientation in organisations. *Vision The Journal of Business Perspective*, 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.1177/097226290901300101>
- [6] Kogut, B., Singh, H. (1988). The effect of national culture on the choice of entry mode. *Journal of International Business Studies*, 19(3), 411–432. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490394>
- [7] Milićević, V., Ilić, B. (2014). *Ekonomika poslovanja*. Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.
- [8] Milićević, V., Backović, N., Sofronijević, A. (2014). Specifičnosti istočnoazijskog menadžmenta relevantne za povećanje ekonomske efikasnosti i konkurentnosti. *Anali Ekonomskog Fakulteta u Subotici*, 50(32), 249–263.
- [9] Mitter, C., Kuttner, M., Duller, C., Sommerauer, P. (2023). Does national culture impact management control systems? A systematic literature review. *Review of Managerial Science*, 18(1), 209–257. <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00661-w>
- [10] OECD. (2024). *Outward FDI positions of European countries towards China, Japan, and South Korea*. Retrieved August 19, 2025, from OECD Data Explorer: <https://data-explorer.oecd.org>
- [11] Pellegrini, E. K., Scandura, T. A. (2008). Paternalistic Leadership: A Review and Agenda for Future Research. *Journal of Management*, 34(3), 566–593. <https://doi.org/10.1177/0149206308316063>
- [12] Reis, N. R., Ferreira, M. P., Santos, J. C., Serra, F. R. (2013). Um estudo bibliométrico dos modelos culturais na pesquisa em negócios internacionais. *Base*, 10(4). <https://doi.org/10.4013/base.2013.104.04>
- [13] Rodrigues, C. A., (1998), "Cultural classifications of societies and how they affect cross-cultural management", *Cross Cultural Management: An International Journal*, Vol. 5 Iss 3 pp. 31 – 41.
- [14] The Culture Factor Group. (2023). *Country Comparison Tool*. Retrieved August 10, 2025, from <https://www.theculturefactor.com/country-comparison-tool>
- [15] Young, B. (2013). *China – Cultural Dimensions in International Business: Dragons, Camels & Kangaroos*. PM World Journal, Vol. II, Issue III.